

VIRTUAL MAKONNING PEDAGOG SHAXSIGA TA'SIRI

Sayitova Umida Hikmatillo qizi

“Psixologiya” kafedrasi v.b.dotsent

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

umidasayitova00@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17790801>

Jamiyatdagi virtuallashuv jarayonlari globallashuv jarayonlari bilan parallel va uzviy ravishda davom etadi. Virtual iqtisodiyot, virtual valyuta, virtual mahsulot va boshqa misollar virtual texnologiyalarning keyingi vaqtda salmog'i ortib borayotganidan dalolat beradi. Virtual talimning, shuningdek, umuman insonni tarbiyalashning asosiy maqsadi - insonning real dunyoda o'z taqdirini, shu jumladan virtual tarkibiy qismini aniqlash va unga erishishdir.

“Virtual” so'zi lotin tilidan kelib chiqib, “Vir”, ya'ni erkak so'zini anglatgan. Rimliklar “Vir” so'zidan yangi “virtus” so'zini keltirib chiqaradi va bu so'z “jasur, kuchli, jasoratli, axloqiy xulq-atvor fazilatlariga ega degan ma'noni anglatadi, “virtus” so'zi esa, ushbu fazilatlarining barchasi bir shaxsda namoyon bo'lgan holda qo'llanilgan. Rim mifologiyasida Virtus ma'budasi ham aynan shu xususiyatlari bilan ta'rif etilgan.

XII asrda bu so'z fransuz tiliga, so'ngra ingliz tiliga kirib kelgan. Fan va texnologiya sohasida “virtual borliq” atamasi 1970- yillarning oxirida Massachuset texnologiya tadqiqotchisi Jeron Lener tomonidan kiritilgan bo'lib, bu atama kompyuterda yaratiladigan muhitda insonning mavjudligi g'oyasini ifoda etadi.

Adabiyotlarni tahlil qilish jaroyonida psixologik omillar intellektual, emotsional va motivatsion soha bilan aloqadorlikda tahlil etilib, ta'limda virtual-pedagogik madaniyatni rivojlantirishda motiv, maqsad, his-tuyg'ular, shaxsiy sifatlari, refleksiyaning o'rni tadqiq etildi. Pedagogik omillarga esa milliy, diniy va axloqiy tarbiya, tarbiya paradigmatlari, axborot iste'moli madaniyati, deontologik tayyorgarlik kabilar kiritildi.

Virtual-pedagogik madaniyatini rivojlantirish ma'naviy profilaktika tizimi, ijtimoiy-pedagogik faoliyat, ma'naviy madaniyatning ta'limga uyg'unligi asosida takomillashtirilishini taqozo etadi. Ma'naviy madaniyat ham dolzarb muammo sifatida pedagoglarda to'rtta muhim sohada o'z o'rnini belgilab olish (yoki ma'naviy madaniyatga ega bo'lish) ni namoyon etadi: inson, jamiyat, tabiat, noosfera.

- Inson sifatida o'z o'rnini belgilash hayot, individuallikni qadriyat, insonni taraqqiyot cho'qqisi, deb tushunishni talab etadi.

- Jamiyat sohasida o'z o'rnini belgilash vatan, demokratiya, huquqiy davlat, oila, mehnat, fuqarolik mas'uliyati tarzidagi tartibda qadriyatlarni egallash orqali yuzaga keladi.

- Tabiat sohasida o'z o'rnini belgilash, o'zini tabiatning bir bo'lagi deb anglash va o'zini tabiatga mos takomillashtirish (salomatlik, estetik asos, ma'naviy-axloqiy ideal) orqali tashkil etilishi mumkin. U yana ekologik madaniyatga ega bo'lishi, tabiatni o'zlashtirish va asrabavaylash jarayonida kelajak avlodlar oldidagi mas'uliyat tuyg'usini tushunib yetishni ham ko'zda tutadi.

- Noosfera (aql sohasi) o'z o'rnini belgilash sohasi sifatida ilmiy texnik taraqqiyot natijalaridan foydalanishda axloqiy mas'uliyatni anglash, inson texnika bilan ishlash jarayonida yetarlicha ma'lumotga ega bo'lmaganda kelib chiqadigan oqibatlarini haqidagi bilimlarni tarkib toptirish, xalqimizning tarixiy, ma'naviy, axloqiy qiyofasiga nisbatan faol fuqarolik munosabatini yanada rivojlanirish, madaniy yodgorliklarni saqlash va tiklash, milliy an'analarni qayta yaratishni talab etadi.

Ta'limda virtual-pedagogik madaniyatni ushbu integrativ sohalar birligi sifatida tushunishda shaxsning asosiy ehtiyojlarini qondirish uchun psixologik-pedagogik shartsharoitlar yaratishga yo'naltirilgan pedagogik faoliyat sifatida qarash mumkin. Bunday pedagogik shartsharoitlarga ta'lim tizimida quyidagilarni kiritish mumkin:

-ta'lim-tarbiya mazmunini belgilashga xilma-xil yondashuvlar, -tarbiyaning dialogli, virtual, munozarali metodlari;

-shaxsni shakllantirish jarayonida umuminsoniy qadriyatlarga yo'nalganligi;

-tarbiyaviy jarayonni tashkil etishning demokratlashtirish va milliylikni hisobga olish tamoyili.

Shiddat bilan rivojlanayotgan bugungi kunda ommaviy axborot vositalarida axborotni tanlash va to'g'ri baholash madaniyati (virtual madaniyat) dolzarb muammolardan biri sanaladi. Ta'lim jarayonida esa muammoni yechimini izlashda avvalo har bir mutaxassis virtual-pedagogik madaniyatga ega bo'lishi lozim, deb o'ylaymiz.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mo'minov Elyor Abdualiyevich "Ta'lim tizimining virtuallasuvi – ilmiy samaradorlikni oshirish omili sifatida virtual ta'limni qo'llash". "Fan va innovatsiya 2022: rivojlanish va ustuvor yo'nalishlari" Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Namangan shahri 2022 yil, 20 oktyabr .
2. Sayitova, U. (2025). Virtual ta'limda pedagog shaxsning shakllanishi. Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali, 3(4).
3. Sayitova, U. (2025). Pedagog kompetensiyasining turlari. Modern Science and Research, 4(2), 1414-1416.